

Винокуров В.В., Смирнова Е.О., Филатов А.Ю.
Владивосток, ДВФУ; Иркутск, Сбербанк; Владивосток, ДВФУ
vinokurovvlad.26@gmail.com, smirnovevgen91@mail.ru,
alexander.filatov@gmail.com

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НА СУТКИ ВПЕРЕД НА ДАННЫХ 2007-2021 ГГ.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект 19-010-00183.*

На сегодняшний день можно считать завершенным начатое в 2007 году формирование российского оптового рынка электроэнергии и мощности. Модель ОРЭМ [Давидсон и др., 2004], [Pittman, 2007] основывается на принципах дерегулирования рынков, заложенных в 1980-1990-х в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд, Делавер, Вирджинии и Огайо [Borenstein, 2000], а также в Калифорнии [Borenstein, 2002] и апробированных в дальнейшем в электроэнергетике Великобритании [Surrey, 1996], США [Barkovich, Hawk, 1996], Аргентины, Чили [Rudnick, 1996] и других стран.

ОРЭМ состоит из трех секторов торговли электроэнергией: рынка двусторонних договоров (РДД), рынка на сутки вперед (РСВ) и балансирующего рынка. На рынке двусторонних договоров торговля электроэнергией осуществляется по регулируемым и свободным двусторонним контрактам. В регулируемом секторе тарифы на электроэнергию, поставляемую и покупаемую на оптовом рынке, устанавливаются Федеральной службой по тарифам России, контрагентов определяет Администратор торговой системы.

На РСВ продаются/покупаются лишние/недостающие объемы планового почасового производства/потребления электроэнергии относительно объемов регулируемых договоров. Электроэнергия торгуется на РСВ по ценам, зависящим от спроса и предложения.

Балансирующий рынок представляет собой рынок отклонений фактического почасового производства и потребления электроэнергии от планового торгового графика и предназначен для обеспечения баланса производства и потребления в реальном времени. Вознаграждения получают генераторы, которые корректируют свое производство электроэнергии по инициативе Системного оператора. В то же время генераторы, снижающие объемы производства в одностороннем порядке, а также потребители, увеличивающие нагрузку, несут дополнительные расходы.

При этом по факту в России, а особенно во второй ценовой зоне, не удалось создать полноценную конкурентную среду. Причиной этого является объективно высокая концентрация на электроэнергетическом рынке,

связанная в частности, с географическими особенностями и структурой сети.

В то же время, несмотря на сложившуюся олигопольную структуру отрасли, возможно и, более того, желательно отслеживание факторов, влияющих на цены электроэнергии, их количественная оценка и прогнозирование. В работе построим эконометрическую модель на данных статистики цен (рис.1) и объемов продаж (рис.2) электроэнергии на РСВ (Вторая ценовая зона – Сибирь) за 14 лет с 2007 по 2021 гг.

Рис.1. Динамика индексированных цен на электроэнергию, руб./МВт·ч

Рис.2. Динамика объемов продаж электроэнергии, ГВт·ч

Предварительная версия модели включала следующие регрессоры: объем продаж электроэнергии, дамми-переменные для дней недели, праздников и рабочих воскресений, средняя дневная температура, длительность светового дня, индексированные цены на нефть (Brent) и природный газ, экономический рост, отраженный в показателе индексированного ВВП, обменные курсы доллара и евро (в варианте без индексации и с индексацией). Также в модели был учтен линейный тренд.

В окончательной версии часть переменных была исключена в целях борьбы с мультиколлинеарностью. Все исключенные переменные были менее значимыми, чем оставленные в модели. Мы исключили температуру, коррелирующую с продолжительностью дневного света, но менее предсказуемую, цену газа, коррелирующую с ценой на нефть. Несмотря на относительно высокую корреляцию обменных курсов доллара и евро, в некоторые периоды они двигались противоположно, а их кросс-курс отличался за рассматриваемый период более, чем в 1,5 раза. Поэтому было принято решение оставить обе эти переменные.

Идентификация, осуществленная в системе R, выявила следующие результаты для приоритетных моделей, представленные в табл.1:

Таблица 1

Сравнение различных спецификаций приоритетных моделей

	model12	model13	model14	model15	model21	model132	model133	model134	model135	model144	model145
(Intercept)	751.374*** (40.748)	583.700*** (41.700)	295.164*** (44.899)	-573.564*** (47.274)	-473.688*** (70.494)	835.296*** (38.595)	600.470*** (38.145)	-0.236 (35.844)	-879.654*** (45.536)	695.500*** (79.536)	-350.082*** (76.514)
q	-0.112*** (0.018)	-0.018 (0.018)	0.193*** (0.018)	0.299*** (0.017)	0.125*** (0.021)						
Monday	18.205** (5.785)	17.292** (6.043)	15.644** (6.492)	14.421* (5.935)	16.329** (5.293)	17.266** (5.806)	17.141** (6.041)	17.165** (6.571)	16.891** (6.135)	17.356** (6.504)	16.940** (6.087)
Tuesday	10.965 (5.704)	10.275 (5.959)	8.397 (6.402)	7.361 (5.852)	8.634 (5.219)	9.999 (5.725)	10.115 (5.957)	10.066 (6.479)	9.980 (6.050)	10.112 (6.413)	9.989 (6.002)
Wednesday	11.485* (5.695)	10.737 (5.949)	8.770 (6.392)	7.404 (5.843)	8.476 (5.212)	10.465 (5.716)	10.570 (5.947)	10.581 (6.469)	10.229 (6.040)	10.699 (6.403)	10.378 (5.992)
Thursday	13.261** (5.702)	12.674* (5.957)	11.168 (6.400)	9.707 (5.850)	10.634* (5.218)	12.226* (5.723)	12.502* (5.947)	13.086* (6.476)	12.732* (6.047)	12.963* (6.410)	12.641* (6.000)
Friday	17.246*** (5.726)	16.487** (5.981)	14.182** (6.426)	13.525* (5.874)	14.586** (5.239)	16.168** (5.747)	16.310** (5.979)	16.023** (6.503)	16.322** (6.072)	16.065* (6.437)	16.367** (6.024)
Saturday	16.704** (5.668)	16.523** (5.921)	16.117* (6.361)	15.668** (5.815)	16.179** (5.185)	16.447** (5.691)	16.481** (5.921)	16.606** (6.440)	16.434** (6.013)	16.523** (6.374)	16.397** (5.966)
Holidays	19.208* (8.530)	16.118 (8.909)	8.268 (9.574)	10.080 (8.747)	13.951 (7.810)	17.498* (8.560)	15.862 (8.906)	10.613 (9.690)	12.916 (9.043)	11.929 (9.592)	14.590 (8.974)
workweekends	35.178 (26.028)	28.390 (26.145)	4.819 (28.086)	13.659 (25.668)	12.588 (22.920)	32.186 (25.126)	27.958 (26.144)	7.112 (28.432)	14.997 (26.542)	15.428 (28.155)	22.967 (26.349)
Daylength	-0.199*** (0.009)	-0.189*** (0.009)	-0.139*** (0.010)	-0.086*** (0.009)	-0.139*** (0.009)	-0.176*** (0.008)	-0.176*** (0.009)	-0.152*** (0.009)	-0.181*** (0.009)	-0.155*** (0.009)	-0.155*** (0.009)
Brent	0.246*** (0.003)	0.226*** (0.003)	0.158*** (0.003)	0.196*** (0.002)	0.218*** (0.003)	0.236*** (0.002)	0.224*** (0.003)	0.169*** (0.003)	0.204*** (0.002)	0.179*** (0.003)	0.216*** (0.003)
GDP	-44.951*** (2.295)	-37.076*** (2.396)	-3.348 (2.220)	-2.148 (2.033)	21.867*** (3.533)	-49.318*** (2.193)	-37.927*** (2.238)	13.427*** (1.591)	26.713*** (1.543)	-22.644*** (4.013)	-2.678 (3.754)
USD	6.894*** (0.199)				19.114*** (0.631)	6.313*** (0.176)					
Euro		5.687*** (0.211)			-9.622*** (0.657)		5.600*** (0.193)				
USDipc			-2.554*** (0.626)					-1.752** (0.629)		-3.547*** (0.649)	
EUR0ipc				17.215*** (0.568)					14.928*** (0.573)		14.818*** (0.568)
trend					-0.118*** (0.005)					0.036*** (0.004)	0.028*** (0.003)
sigma	101.813	106.361	114.277	104.464	93.136	102.230	106.361	115.689	108.020	114.509	107.172
R-squared	0.707	0.681	0.631	0.692	0.755	0.705	0.680	0.622	0.670	0.630	0.676
N	4575	4575	4575	4575	4575	4575	4575	4575	4575	4575	4575
adj. R-squared	0.706	0.680	0.630	0.691	0.754	0.704	0.680	0.621	0.670	0.629	0.675
AIC	55300.944	55700.853	56357.660	55536.189	54487.929	55337.394	55699.846	56469.060	55841.499	56376.233	55770.318
BIC	55397.370	55797.278	56454.086	55632.614	54597.211	55427.391	55789.843	56559.057	55931.496	56472.659	55866.744

Significance: *** = p < 0.001; ** = p < 0.01; * = p < 0.05

Наименьший критерий Акаике наблюдается у модели 21, у неё также оказался наибольший коэффициент детерминации, равный 0,754, что означает, что более 75% вариации цены объясняются данной моделью.

Поскольку в модели присутствует гетероскедастичность (что подтверждается тестами Уайта и Бройша-Пагана), стандартные ошибки оценок коэффициентов были подкорректированы с помощью НАС-метода. Это повысило значимость большинства факторов. Модель приняла вид, представленный в табл.2. Проинтерпретируем полученные количественные результаты.

При необходимости увеличении объема поставок электроэнергии на 1 ГВт, цена увеличивается на 0,125 рублей. Это означает движение вдоль функции предложения, что свидетельствует о наличии у генерирующих компаний определенной рыночной власти.

В понедельник цена на электроэнергию больше воскресной на 16,30 руб., во вторник – на 8,63, в среду – на 8,48 рублей, в четверг – на 10,63, в пятницу – на 14,58 и в субботу – на 16,18 руб. В субботу и воскресенье, объявленные рабочими днями, цена электроэнергии оказывается на 12,59 руб. выше, чем в обычное воскресенье. Увеличение продолжительности дня на 1 минуту снижает цену на 0,139 рубля. При увеличении цены энергоносителей электроэнергия также дорожает. В частности, при росте цены нефти марки Brent на 1 руб. за баррель электроэнергия подорожает на 0,22 руб. Экономический рост повышает как спрос на электроэнергию, так и готовность за нее платить – при увеличении объема ВВП на 1 трлн руб., цена электроэнергии вырастает на 21,87 руб. Валютные курсы связаны с ценой электроэнергии различным образом. При увеличении курса доллара на 1 руб. цена электроэнергии также увеличивается на 19,11 руб. В то же

время при удорожании евро на 1 руб., цена электроэнергии снижается на 9,62 руб.

Таблица 2

Оценки коэффициентов итоговой модели с использованием НАС-ошибок
t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	-4.7369e+02	5.9286e+01	-7.9899	1.697e-15	***
q	1.2456e-01	2.1084e-02	5.9078	3.719e-09	***
Monday	1.6329e+01	5.1526e+00	3.1690	0.001540	**
Tuesday	8.6340e+00	5.0568e+00	1.7074	0.087817	.
Wednesday	8.4758e+00	5.1705e+00	1.6392	0.101232	.
Thursday	1.0634e+01	5.1182e+00	2.0776	0.037800	*
Friday	1.4586e+01	5.1043e+00	2.8575	0.004289	**
Saturday	1.6179e+01	5.1774e+00	3.1250	0.001789	**
Holidays	1.3951e+01	7.6466e+00	1.8245	0.068143	.
WorkWeekends	1.2588e+01	1.6484e+01	0.7636	0.445128	.
Daylenght	-1.3860e-01	8.4558e-03	-16.3907	< 2.2e-16	***
Brent	2.1765e-01	3.3335e-03	65.2924	< 2.2e-16	***
GDP	2.1867e+01	3.1114e+00	7.0280	2.405e-12	***
USD	1.9114e+01	6.1675e-01	30.9912	< 2.2e-16	***
Euro	-9.6218e+00	6.2132e-01	-15.4860	< 2.2e-16	***
trend	-1.1757e-01	4.3776e-03	-26.8574	< 2.2e-16	***

Signif. codes:	0 '***'	0.001 '**'	0.01 '*'	0.05 '.'	0.1 ' ' 1

Также в работе было учтено распределенной во времени влияние некоторых факторов, в частности, цены нефти. Анализ случайных остатков и краткосрочное прогнозирование были осуществлены на основе ARMA-моделей. Особое внимание в данной работе уделено анализу устойчивости полученных результатов. Сопоставлены оценки, полученные с использованием предложенной модели на разных временных интервалах. Показано, что воздействие части факторов не меняется со временем, другие же дают различные количественные оценки. Дано вероятное объяснение результатов. Также осуществлено сравнение на полном временном интервале с ранними результатами [Filatov, Smirnova, 2015], полученными на данных до 2015 года.

Вторым направлением в работе являлось построение прогноза объемов покупки электроэнергии на РСВ. Здесь дополнительной проблемой оценивания оказалась сильная внутригодовая сезонность, а также этап 2007-2011 гг., во время которого происходило зарождение рынка РСВ и переход многих участников с рынка срочных договоров на РСВ. В связи с этим для оценивания потребовалось использовать другие модели, нежели в период 2012-2021 гг., когда произошла стабилизация спроса.

Список использованной литературы:

1. Давидсон М.Р., Догадушкина Ю.В., Крейнс Е.М., Новикова Н.М., Удальцов Ю.А., Ширяева Л.В. Математическая модель конкурентного оптового рынка электро-

энергии в России // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2004. – №3. – С.72–83.

2. Barkovich B., Hawk D. Charting a new course in California (electricity market restructuring) // IEEE Spectrum. – 1996. – Т.33. – №7. – С.26–31.

3. Borenstein S. Understanding competitive pricing and market power in wholesale electricity markets // The Electricity Journal. – 2000. – Т.13. – С.49–57.

4. Borenstein S. The trouble with electricity markets: understanding California's restructuring disaster // The Journal of Economic Perspectives. – 2002. – Т.16. – №1. – С.191–211.

5. Filatov A., Lisin E., Smirnova E. The Day-ahead energy market forecasting in Russian Federation: a case study of Siberia // Montenegrin Journal of Economics. – 2015. – Т.11. – №2. – С.125–135.

6. Pittman R. Restructuring the Russian electricity sector: Re-creating California? // Energy Policy. – 2007. – Т.35. – №3. – С.1872–1883.

7. Rudnick H. Pioneering electricity reform in South America // IEEE Spectrum. – 1996. – Т. 33. – №8. – С.38–44.

8. Surrey J. The British electricity experiment. Privatization: the record, the issues, the lessons // Journal of Energy Literature. – 1996. – Т.2. – С.64–67.